

СЎЛАК БЕЗИ ЎСМАЛАРИДА ИММУНОГИСТОКИМЁВИЙ МАРКЕРЛАРНИНГ ТАШХИСИЙ АҲАМИЯТИ

Султонов Б.Б.
Каримов Р.Х.

Урганч давлат тиббиёт институти, Урганч, Ўзбекистон
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18326114>

Долзарблиги. Сўлак беши ўсмаларининг морфологик хилма-хиллиги туфайли уларни фарқлаш ва прогнозини аниқлашда иммуногистокимёвий (ИГК) таҳлил муҳим аҳамият касб этади. Ki-67, p53, p63, S-100, ЕМА ва CK5/6 каби маркерлар ўсмаларнинг гистогенетик келиб чиқишини, пролиферация даражасини ва биологик хулқ-атворини баҳолашда асосий воситалар ҳисобланади. Хоразм вилоятида сўлак беши ўсмаларининг ИГК профили етарли ўрганилмаган.

Калит сўзлар: сўлак беши ўсмалари, иммуногистокимё, Ki-67, p63, p53, S-100, дифференциал ташҳис.

Мақсад. Сўлак беши яхши ва ёмон сифатли ўсмаларида ИГК маркерлар экспрессиясини ўрганиш ҳамда уларнинг дифференциал ташҳисий аҳамиятини баҳолаш.

Материал ва усуллар. Тадқиқотга турли гистологик турдаги сўлак беши ўсмалари киритилди: плеоморф аденома (n=28), мукоэпидермоид карцинома (n=12), аденокарцинома (n=3) ва недифференцияланган карцинома (n=4). ИГК таҳлил Республика онкология ва радиология илмий-амалий тиббиёт маркази патоморфология лабораториясида амалга оширилди. Қуйидаги маркерлар панели қўлланилди: p63 (миоэпителиал маркер), S-100 (нейроэктодермал компонент), Ki-67 (пролиферация индекси), p53 (геном ноустуворлик), ЕМА (эпителиал маркер) ва CK5/6 (базалоид эпителий).

Натижалар. ИГК таҳлил натижаларига кўра, p63 (80,5%) ва ЕМА (81%) юқори экспрессия кўрсатиб, ўсмаларнинг эпителиал ва миоэпителиал келиб чиқишини тасдиқлади. Ki-67 индекси ўсмаларнинг пролиферация градиентини аниқ фарқлади: плеоморф аденомада 4-5%, мукоэпидермоид карциномада 21-24%, аденокарциномада 65%. p53 ядровий экспрессияси (68%) аденокарциномаларда агрессив биологик фаоллик билан корреляция қилди. Плеоморф аденомада p63 маркери бўйича кучли ядровий позитив реакция (3+), S-100 бўйича ўрта даражадаги цитоплазматик позитив реакция (2+) кузатилиб, бу ўсманинг эпителиал-миоэпителиал дуал келиб чиқишини ва бенинг табиатини тасдиқлади. Малигн ўсмаларда негатив хужайралар улуши 20-30% бўлса, бенинг ўсмаларда бу кўрсаткич 35-40% ни ташкил этди.

Хулоса. ИГК маркерлар панелининг (p63, S-100, Ki-67, p53, ЕМА, CK5/6) комплекс қўлланилиши сўлак беши ўсмаларининг гистогенетик келиб чиқишини, дифференциация даражасини ва пролиферация фаоллигини аниқлаш имконини беради. Ki-67 индекси бенинг ва малигн ўсмаларни фарқлашда энг ишончли кўрсаткич бўлиб, Ki-67>13% қиймат малигн ўсмаларга хос эканлиги аниқланди.